

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ
ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН****Сирочев Мехрож Бобирович**Преподаватель кафедры таможенного регулирования и
таможенных платежей, Таможенный институт.E-mail: sirochevmexroj@gmail.com**Султанов Акмаль Расулович**

Курсант 4-го курса

Таможенного института Таможенного Комитета при Министерстве Экономики и
Финансов Республики Узбекистанe-mail: akmalsultanov6365@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается значение таможенной стоимости, ее роль во внешней торговле, опыт международных стран по определению таможенной стоимости, а также предлагаются пути устранения недостатков на практике.

Ключевые слова: внешняя торговля, таможенные процедуры, таможенная стоимость, искусственный интеллект, экономическая стабильность, международная организация, Всемирная торговая организация, Всемирная таможенная организация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxona qiymati mazmun mohiyati, uning tashqi savdodagi o'rni va bojxona qiymatini aniqlashda xalqaro davlatlar tajribasi o'rganilgan hamda amaliyotdagi kamchiliklar va ularga yechim bo'ladigan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo, bojxona protseduralari, bojxona qiymati, sun'iy intellekt, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro tashkilot, Jahon savdo tashkiloti, Jahon bojxona tashkiloti.

Abstract: This article examines the importance of customs value, its role in foreign trade, the experience of international countries in determining customs value, and also suggests ways to eliminate problems in practice.

Key words: foreign trade, customs procedures, customs value, artificial intelligence, economic stability, international organization, World Trade Organization, World Customs Organization.

Сегодня правильная реализация таможенно-тарифной политики во внешнеэкономической деятельности наряду с поддержкой субъектов

внешнеэкономической деятельности, стимулированием импортозамещающих предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата, повышением уровня конкурентоспособности экспортных товаров на мировых рынках, обеспечением эффективной интеграции экономики нашей страны в мировую хозяйственную систему предоставляет возможность обогатить доходную часть государственного бюджета, а также обеспечить экономическую безопасность. Важное место в обеспечении устойчивого экономического развития нашей страны и регулировании ее внешнеэкономической деятельности занимает применение таможенных платежей. А правильное определение таможенной стоимости товаров влияет на размер таможенных платежей и их собираемость. В свою очередь, контроль таможенной стоимости является одним из главных задач, стоящих перед таможенными органами для достижения поставленных перед ними целей. Правовыми основами определения и контроля таможенной стоимости в Республике Узбекистан являются:

- Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года.
- «Единые правила процедуры декларирования и контроля таможенной стоимости товаров», принятые решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ от 14 сентября 1995 г.
- Протокол «О взаимном обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров» между таможенными службами стран СНГ.
- Указ Президента Республики Узбекистан № УП-122 от 27.04.2022 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования».
- Таможенный Кодекс Республики Узбекистан.
- Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-913 от 27.02.2024 года «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование таможенных процедур».
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан» от 06.04.2022 г. ПКМ № 160
- Зарегистрированная Министерством Юстиции Республики Узбекистан от 14.03.2017 года №2868 «Инструкция о порядке заполнения декларации таможенной стоимости»

- Приказ ГТК №272 от 21.11.2022года «Об установлении порядка контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан»

Система таможенной оценки, содержащаяся в Соглашении по применению статьи 7 генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, основана на простых и справедливых критериях, учитывающих повседневную коммерческую практику. Требуя от стран-членов гармонизировать свое национальное законодательство в области оценки товаров в таможенных целях на основе изложенных в нем положений, Соглашение ставит своей целью достижение единообразия в применении правил, что позволяет импортерам заранее оценивать размер уплачиваемых пошлин и с определенностью планировать деловые операции.

В протоколе «О взаимном обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров» между таможенными службами государств СНГ прописан порядок взаимного обмена информацией, в приложении которого указан перечень необходимых взаимнообменяемых информации по определению и контролю таможенной стоимости товаров. К ним относятся: регистрационный номер экспортного ГТД, таможенный режим, страна происхождения товаров, страна отправления, страна получателя, торгующая страна, условия поставки товара, номер и дата инвойса и внешнеторгового контракта, и т.п.

При установлении таможенной стоимости ввозимых товаров их таможенная стоимость определяется при условии соблюдения требований Таможенного Кодекса Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2022 года № 160 «Об утверждении Положения о порядке определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан» и предоставляется декларация таможенным органам. В этом положении подробно описан каждый метод определения таможенной стоимости, который, в свою очередь, помогает декларантам правильно определить таможенную стоимость.

Инструкция «Об установлении порядка контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан» определяет особенности контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых в Республику Узбекистан, а также порядок действий должностных лиц таможенного органа при осуществлении данного контроля. Настоящая инструкция применяется в случаях, когда в процессе таможенного оформления ввозимых товаров системой управления рисками таможенных органов

выявлен уровень риска со средним или высоким значением применяемых рисков и имеется задание профиля риска, направленное на контроль таможенной стоимости. При этом основное внимание уделяется на:

- установленные профили риска по выбору и применению метода определения таможенной стоимости товаров;
- профили рисков в пределах вероятностного диапазона таможенной стоимости с точки зрения соблюдения структуры и количества заявленной таможенной стоимости товаров;
- профили рисков по подтверждению документами данных о таможенной стоимости товаров;
- индивидуальные профили риска таможенной стоимости отдельных товаров.

Контроль таможенной стоимости, как один из этапов таможенной оценки, представляет собой совокупность операций, осуществляемых таможенными органами с целью обеспечения достоверности декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, как одна из операций таможенного контроля, осуществляется в ходе проведения таможенной оценки товаров.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №160 от 6 апреля 2022 года, в Узбекистане применяются шесть методов определения таможенной стоимости, которые используются в строго определённой последовательности.

1. **Метод по стоимости сделки с ввозимым товаром:** основной и наиболее предпочтительный метод, применяемый при наличии достоверных данных о цене сделки.
2. **Метод по стоимости сделки с идентичными товарами:** используется, если первый метод неприменим, и имеются данные о ценах на идентичные товары.
3. **Метод по стоимости сделки с аналогичными товарами:** применяется при отсутствии информации об идентичных товарах, но наличии данных о аналогичных.
4. **Метод вычитания стоимости:** основывается на цене продажи товара в стране импорта, за вычетом определённых расходов.
5. **Метод сложения стоимости:** включает в себя стоимость материалов, производственных затрат и прибыли.
6. **Резервный метод:** используется в исключительных случаях, когда предыдущие методы неприменимы

Каждый последующий метод применяется только при невозможности использования предыдущего.

Анализ показывает, что за последние годы доля дополнительных взысканных таможенных платежей по направлению “таможенная стоимость” в структуре совокупных взысканных платежей увеличилась в 7 раз с 6,5% в 2018 году до 46% в 2024 году. В направлении таможенной стоимости в 2024 году рабочими группами были начислены дополнительные таможенные платежи на сумму 106,7 млрд сумов по 6430 ГТД.

Причинами возникновения обстоятельств, выявленных в данном направлении, в основном являются:

- 2.1. Полное игнорирование транспортных расходов;**
- 2.2. Не учитывать расходы на страхование** (по условию доставки);
- 2.3. Неучтение таможенных платежей, уплаченных в стране экспорта;**
- 2.4. Несоблюдение условий 1-го метода** определения таможенной стоимости;
- 2.5. Несоответствие предыдущего ГТД, взятого за основу;**
- 2.6. Неверное указание условия доставки;**
- 2.7. Несоответствие таможенной стоимости внешнеторговым данным Страны экспорта;**
- 2.8. Расхождение в информации, полученной из страны экспорта на основе опроса;**
- 2.9. Неправильность расчетов по методу 4** определения таможенной стоимости;
- 2.10. Применение метода 1 при отсутствии печати** ответственных органов стран экспорта и транзита на документах по отслеживанию грузов;
- 2.11. Стоимость товара дешевле стоимости сырья**, из которого он изготовлен.;
- 2.12. Резкая разница в стоимости, весе и других характеристиках (индекс ТС)**, установленных разными поставщиками для одного и того же товара;
- 2.13. Несоблюдение последовательности применения методов таможенной стоимости (6.3 вместо 3);**
- 2.14. Различия в стоимости товаров, отправленных одним отправителем разным импортерам;**
- 2.15. Стоимость товара, отправленного через 3-государство**, ниже стоимости того же товара, отправленного напрямую;
- 2.16. Ссылка на ненадежный интернет-источник** в методе определения таможенной стоимости 6.3 (olx.uz, avtoelon.uz, стартовая цена на интернет-аукционе-рекала, цена скидки за прошлый сезон)

2.17. Резкая разница в весе одного и того же товара точно такой же модели марки (кресла) по сравнению с предыдущими партиями

2.18. Названия товаров изложены в общих чертах

2.19. Неверное отображение курса контрактной валюты;

2.20. Неверное отображение курса доллара США;

2.21. Просрочка платежа в результате изменения валюты в документе, повторно представленном при импорте (**новый инвойс**);

Исходя из вышесказанного, для решения существующих в настоящее время проблем определения таможенной стоимости товаров и дальнейшего совершенствования механизма в этой области предлагается:

1. Желательно полностью отказаться от адвалорных ставок или разработать индивидуальные ставки для каждого товара в случае недостатков или сомнений в процессе определения таможенной стоимости. Зависимость от таможенной стоимости исчезает, и у предпринимателей не остается причин снижать или преувеличивать таможенную стоимость. (Внести изменения в Постановление Правительства Республики Узбекистан № 3818 «О мерах по дальнейшему регулированию внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования»)
2. В случае, если декларант занижает таможенную стоимость товара не более чем на 15% от стоимости аналогичного или идентичного товара который был оформлен в течении 90 дней то предлагается возможность оформления таможенной декларации. Если таможенная стоимость товара занижена более чем 15% то предлагается (осуществляется уведомления декларанта) направление декларации в синий коридор. При этом до предоставления дополнительных таможенных сведений (например, корректировки ГТД), а именно до внесения фактической поправки в таможенную стоимость и полной уплаты недоборных сумм, предлагается установить таможенный сбор в размере 50% от базовой расчетной единицы (БРВ) за каждый день задержки. Данные изменения планируется внести в Постановление Кабинета Министров №700 "Об утверждении ставок таможенных сборов"..

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (ССЫЛКИ)

1. Таможенный кодекс Республики Узбекистан.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года № ПП-3818 “о мерах по дальнейшему регулированию внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан”
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2020 года № ПФ-6005 “О реформе таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан” // национальная база данных законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № ПФ-122 “О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования ” // национальная база данных законодательства Республики Узбекистан- www.lex.uz.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 января 2022 года № УП 60 "О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы"
6. Пардаев Т., Суюнов А., Шадманкулов А. Таможенная стоимость. Учебник. / Ташкент: “Поколение нового века”. 2016. В.15.
7. Турдиев Б. и другие. Таможенные пошлины и таможенная стоимость. Практическое пособие. Ташкент: 2014. В.33.
8. Таможенный кодекс Европейского союза.
<https://pravo.ua/articles/tamozhennyjkodeksevropejskogo-sojuza-analiz-osnovnyh-polozhenij-i-novell/>
9. <https://mag.wcoomd.org/>